

YOSHLARDA BAG‘RIKENGLIKNI TARBIYALASHDA DINIY FANLARNING AHAMIYATI

O.I. Stepanova

Toshkent davlat yuridik universiteti
Falsafa fanlari nomzodi, professor vazifasini bajaruvchi
Alphaganus universiteti ijtimoiy fanlar kafedrasi, O‘zbekiston
E-mail: olgast1961@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17217310>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola talabalarda diniy bag‘rikenglikni tarbiyalash muammosiga bag‘ishlangan. Unda diniy fanlarni o‘qitish xurofot va stereotiplarni yo‘q qilishga, turli diniy e‘tiqoddagi odamlar o‘rtasida bag‘rikenglik, tushunish va o‘zaro hurmatni rivojlantirishga qanday yordam berishini ko‘rsatadi. Tolerant fikrlash va xulq-atvorning rivojlanishi xayrixohlik, muloqotga kirishish istagi va murakkab muloqot sharoitida tegishli echimlarni topish qobiliyatiga olib keladi. Dinshunoslik fani insoniyat madaniyatining boyligini ko‘rsatib, aql-zakovati va halollikni tarbiyalaydi, bu O‘zbekiston Respublikasi kabi ko‘p millatli va ko‘p konfessiyali mamlakatlarda ayniqsa muhimdir.

KALIT SO‘ZLAR

bag‘rikenglik, jahon dinlari, axloq, madaniy xilma-xillik, diniy bag‘rikenglik, ma‘naviy qadriyatlar, konfessiya, diniy tashkilot.

ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ МОЛОДЕЖИ

Степанова О.И.

кандидат философских наук, и.о. профессора кафедры
«Социальные науки» университета «ALFRAGANUS»
E-mail: olgast1961@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье поставлена проблема воспитания религиозной толерантности у студенческой молодежи. Показано, каким образом преподавание религиоведения способствует искоренению предрассудков и стереотипов, становлению терпимости, взаимопонимания и взаимоуважения между людьми, принадлежащими к разным религиозным конфессиям. Становление толерантного мышления и поведения имеют результатом доброжелательность, готовность к диалогу, способность находить правильные решения в сложных коммуникативных ситуациях. Религиоведение показывает богатство культуры всего человечества, воспитывает интеллигентность, добропорядочность, что особенно важно в многонациональных и поликонфессиональных государствах, каким является Республика Узбекистан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

толерантность, мировые религии, нравственность, культурное многообразие, веротерпимость, духовные ценности, конфессия, религиозная организация.

THE IMPORTANCE OF RELIGIOUS STUDIES FOR THE EDUCATION OF TOLERANCE IN YOUTH

O.I. Stepanova

PhD in Philosophy, associate professor of the

"Social sciences" department of Alfraganus University (Uzbekistan)

E-mail: olgast1961@gmail.com

ABSTRACT	KEYWORDS
<p>This article addresses the problem of fostering religious tolerance in students. It demonstrates how teaching religious studies helps eradicate prejudices and stereotypes and foster tolerance, understanding, and mutual respect among people of different religious faiths. The development of tolerant thinking and behavior results in goodwill, a willingness to engage in dialogue, and the ability to find appropriate solutions in complex communication situations. Religious studies demonstrate the richness of human culture and foster intelligence and integrity, which is especially important in multinational and multi-confessional countries such as the Republic of Uzbekistan.</p>	<p>tolerance, world religions, morality, cultural diversity, religious tolerance, spiritual values, confession, religious organization.</p>

Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеев в своих работах и публичных выступлениях постоянно подчеркивает важность воспитания религиозной толерантности у молодежи. «Хочу ещё раз подчеркнуть: царящие в стране **мир и стабильность — это наше самое большое богатство**. Мы решительно продолжим работу по бережному сохранению этого бесценного достояния, укреплению атмосферы дружбы, равенства и толерантности в стране.» [1]

В Узбекистане численность молодежи, в возрасте от 14 до 30 лет, составляет примерно 9,64 миллиона человек. Это примерно 26,8% от общей численности населения страны. «Молодежь – надежда и опора народа, выступает решающей силой в эффективной реализации масштабных реформ» [2] Как мы видим из цитаты, молодежь является двигателем прогресса страны, ибо именно молодежь открыта к новшествам в техническом и технологическом прогрессе, успешно усваивает иностранные языки и искусственный интеллект, покоряет спортивные вершины, является активным участником общественно-политических преобразований Нового Узбекистана. Но интеллектуальное и физическое развитие личности является недостаточным без духовного роста, потому что только их единство обеспечивает гармоничное развитие молодежи. Именно поэтому преподавание религиоведения является необходимой насущной задачей на современном этапе становления нового поколения. Изучение религиоведения студенческой молодежью позволяет получить объективные знания, а также целостное

представление о месте и значении религии в духовной жизни общества.

«В целеустремленных, смелых и инициативных юношах и девушках, их первых успехах на пути становления личностями я вижу дух, динамику и энергию Нового Узбекистана»[3]

Как известно, современное общество стоит перед насущной задачей решения глобальных проблем: экология и устойчивое развитие, борьба с терроризмом и экстремизмом, политическое и экономическое неравенство, демографический рост. В том числе, человечество XXI века сталкивается с многочисленными вызовами, связанными с религиозным многообразием. Интернационализация мирового развития, усилившиеся миграционные процессы, доступность информации привели к тому, что представители разных национальностей, религий и культур ежедневно тесно взаимодействуют друг с другом. По сути дела, за редким исключением, в мире уже нет ни одной мононациональной и моноконфессиональной страны. Поликонфессиолизм требует воспитания достаточно высокого уровня веротерпимости, понимания и взаимоуважения.

На бытовом уровне, однако, нередки случаи предвзятого отношения, негативных стереотипов, недостатка религиозной культуры, которые могут привести к конфликтам и ссорам. Это большей частью происходит среди подростковой молодежи на стадии формирования мировоззрения. Чтобы этого не происходило, молодежь должна «владеть: - навыками критического анализа информации на основе эффективного использования законов

логики, принципами построения аргументированной речи, правилами ведения дискуссии и умением применять на практике, выбором стратегии и тактики общения в конкретной ситуации, навыками установления речевого контакта и умением корректировать поведение участников в соответствии с ситуацией и коммуникативным намерением, различными риторическими приемами, направленными на убеждение.» [4]. Если студент не умеет последовательно и аргументированно излагать свою точку зрения и вести дискуссию в соответствии с правилами дискуссии и принципами конструктивного спора, настраивать участников на позитивное решение проблемы, то межрелигиозное согласие не будет достигнуто. Поэтому преподавание религиоведения (наряду с философией и логикой) является совершенно необходимым звеном в системе современного образовательного процесса. Кроме преподавания религиоведения как обязательной учебной дисциплины, необходимо единство формирования логосферы в лице СМИ, школьного образования и коррекции информационного пространства в интернете. Также различные международные организации должны подключиться к этому процессу.

«В целях продвижения в мире идей межрелигиозной толерантности и согласия предлагаем создать в Узбекистане под эгидой Юнеско Международный центр межрелигиозного диалога и толерантности» [5]

Толерантность в XXI веке - это не просто желательный, а совершенно необходимый атрибут современного человека, гражданина; оно включает в себя как обязательные уважение к религии, традициям, ценностям других людей. Воспитание толерантности необходимо начинать с самого раннего возраста, особенно это важно в семейном общении. Родителям зачастую нелегко контролировать окружение подростков во дворах, в интернет-общении. Но это необходимо делать, чтобы оградить его от негативного воздействия вредоносных интернет-сайтов, мессенджеров. В последние десятилетия в мировом интернет-пространстве насаждаются идеи религиозной нетерпимости, что особенно опасно в среде молодежи. «Нельзя допускать случаев религиозной нетерпимости исламофобии, которые в последнее время наблюдаются в некоторых странах» [6]

В большинстве учебников по религиоведению авторы подчеркивают, что религиоведение - это наука, которая изучает религию как часть культуры, как историческое и социальное явление. [7] В отличие от богословских дисциплин, «религиоведение

подходит к изучению религии объективно, без навязывания взглядов, предоставляя студентам возможность самостоятельно разобраться в многообразии верований и традиций. Благодаря этому религиоведение способствует развитию уважительного отношения к людям других вероисповеданий, разрушает стереотипы и учит воспринимать религию как культурное наследие». Недостаток объективных знаний, обилие фейковой информации формируют негативные стереотипы о других религиозных верованиях, что может сформировать политнекорректное и даже агрессивное поведение. Особенно часто в среде студенческой молодежи преподаватели замечают такое явление как постановка «своей» религии в центр оценки любых культурных традиций и верований, такой «центризм» может также играть негативную роль. Преподавателю важно научить студентов пониманию, что все мировые религии (буддизм, христианство, ислам) учат добру, миру, равенству и взаимоуважению. Все Авраамические религии (иудаизм, христианство, ислам) имеют один корень, заключающийся в единобожии, проповедуют общие моральные ценности: милосердие, любовь к ближнему, терпение, умение прощать и мириться, взаимопомощь, взаимоподдержку, справедливость и честность.

Включение религиоведения в обязательную университетскую дисциплину способствует формированию у молодежи аналитического критического мышления, как следствие, уважения иных, отличных от собственных культурных, религиозных традиций; в этом мы усматриваем большой воспитательный потенциал религиоведения.

В ходе изучения предмета студенты усваивают, что религиозное мировоззрение является одним из древнейших и наиболее значимых форм духовной культуры человечества. Религиозное сознание - экзистенциальная потребность человека как духовного существа; ни один народ, ни одна национальность в своей истории не миновала этого этапа развития. На протяжении всей истории человечество стремилось осмыслить своё место в мире, объяснить происхождение жизни, мироздания и самого человека. Религиозные представления стали ответом на эти вопросы, формируя систему верований, ритуалов, моральных норм и традиций, которые во многом определяли облик различных цивилизаций. Понимание сущности религии требует комплексного научного подхода, который реализуется в рамках религиоведения.

Религиоведение это научная дисциплина, изучающая религию как сложное социокультурное явление, представляет собой междисциплинарную область знаний, изучающую различные религии с исторической, философской, социологической, культурологической и психологической точек зрения. В отличие от теологического подхода, религиоведение несет в себе все черты научного подхода: объективность, системность, критичность.

Кроме того, религиоведение выполняет функцию социальной силы, которая предполагает использование методов религиоведения и ее данных для формулирования обширных актуальных стратегий воспитательного характера, а следовательно влияет на социальное и экономическое развитие светского общества. Религиоведение как наука и учебная дисциплина четко структурирована и поделена на темы: происхождение религии, этапы становления, сущность религии, структуру религиозного сознания, функции и виды религии, влияния на политическую и социальную картину современного общества, на его нравственные нормы и психологию. Религиоведение анализирует мифологические, символические и ритуальные аспекты религий, их философские и этические концепции, структуру и деятельность религиозных организаций, а также процессы взаимодействия религии с другими сферами общественной жизни. Наш опыт преподавания религиоведения показывает, что положительным методическим приемом может служить приглашение видных религиозных деятелей на лекционные или семинарские занятия. Также выездные занятия повышают интерес студентов к религиоведению и показывают привлекательные этические, эстетические стороны различных религий. В Ташкенте доступны экскурсии в Хаст-Имам – музейный комплекс и мечеть с многовековой историей, в которой хранится подлинник Корана халифа Усмана, другие мечети старого города. Также доступны для экскурсий и выездных занятий Свято-Успенский кафедральный собор, католический и протестантский храмы. Всего в Узбекистане зарегистрировано более двух тысяч религиозных организаций и 16 конфессий. Все это культурное богатство иллюстрирует мудрую политику руководства Узбекистана по отношению ко всем религиозным течениям. Статья 35 «О свободе совести» Новой редакции Конституции Республики Узбекистан гарантирует равные права для всех верующих и атеистов.

Религиоведение изучает как традиционные, так и новые религиозные движения, анализирует их влияние на сознание и поведение людей.

Религиоведение как наука появляется в Западной Европе только в XIX веке как следствие абстрагирования от конкретных конфессиональных оценок религии и обретает все атрибуты научного стиля мышления: объективность, доказательность, непротиворечивость, общность, системность, рефлексивность, методологичность, наличие категориально-понятийного аппарата и другое. Религию начинают рассматривать как социальный феномен, при рассмотрении которого применяются такие методы как исторический подход, анализ и синтез, абстрагирование, системный подход, компартиvistика. Появляются фундаментальные исследования по истории и теории религии: так, Эдуард Тайлор рассматривает религию с позиции антропологии («Антропология, Введение в изучение человека и цивилизации»), Макс Мюллер с позиции философии языкознания («Шесть систем индийской философии», «Египетская мифология» и др); Людвиг Фейербах с позиции материализма («Сущность христианства»); Эмиль Дюркгейм с точки зрения социальной эволюции («Элементарные формы религиозной жизни»); Карл Маркс и Фридрих Энгельс считали религию формой классового угнетения и «опиумом для народа»; Макс Вебер включал религию в систему культурной эволюции. Он утверждал, что «высшие классы всегда предпочитают религию, преисполненную государственного церемониала, средние классы – аскетическую и моралистическую, а низшие – как магию, приносящую удачу». [8]

В советский период такого предмета как «религиоведение» не существовало, в ВУЗах обязательной дисциплиной был «научный атеизм», где само название показывает цель предмета – критика религии. После распада СССР наступает расцвет религиоведения, особенно в таких странах как Республика Узбекистан – государства многонационального и многоконфессионального, где сама объективная реальность требует теоретической и практической работы по решению проблем религии и религиозного согласия. Каждый год издаются учебники и учебные пособия по религиоведению, пишется большое количество научных статей, проводятся многочисленные научно-практические конференции. Это позволяет глубже изучать философию, культ, догмы религиозных конфессий; досконально анализировать специфику каждой религии,

обусловленную национальными и историческими условиями. Кроме специфических особенностей, изучаются универсальные всеобщие характеристики религиозных учений, так как религия в многонациональном государстве должна играть интегративную духовно объединяющую роль. Сравнительное изучение религий способствует разрушению стереотипов как часто неверных и упрощенных схем мышления, которые мешают объективному восприятию действительности и формированию правильного восприятия религиозного многообразия. Оно помогает преодолеть узкое конфессиональное мышление, учит воспринимать религиозные традиции как равноправные элементы мировой культуры. Именно поэтому сравнительное религиоведение должно быть ориентировано на межкультурное измерение, должно играть важную роль в воспитании толерантности, формируя у студентов уважительное отношение к представителям различных религий. Это в дальнейшем будет способствовать гармоничному сосуществованию, успешной коммуникативно-речевой деятельности между представителями разных этнических и религиозных групп. Осознание того, что любая религия – это важнейшая часть культуры народа, в которой обычаи, традиции, обряды, верования являются средством хранения и передачи духовных ценностей – несет в себе заряд формирования толерантного поведения. Именно недостаток знаний, а также поверхностные искаженные представления о других религиях являются причинами предвзятого к ним отношения. В этом контексте изучение религиоведения выполняет важную воспитательную функцию, способствуя развитию способности критически осмысливать информацию, анализировать источники и выстраивать собственное мнение на основе достоверных данных, а не слухов и мифов. Формирование критического мышления является важнейшим условием воспитания толерантной личности, способной воспринимать инаковость не как угрозу, а как естественное проявление культурного разнообразия. Молодежь, обладающая навыками анализа и рефлексии, менее подвержена влиянию экстремистских идеологий, фейковой информации и манипулятивных технологий, активно распространяемых в современном информационном пространстве. Изучение религиоведения помогает развивать терпимость, учит слушать других, принимать чужую точку зрения и не делать поспешных выводов, тем самым подготавливая почву для конструктивного диалога. Эти качества являются

необходимыми для гармоничного сосуществования в многонациональном обществе и обеспечения социальной стабильности.

В качестве заключения можно сказать, что религиоведение как обязательная учебная дисциплина выполняет целый ряд важнейших функций: познавательную, воспитательную, культурологическую и социальную. Оно формирует у молодежи общую научную картину мира, развивает аналитическое мышление, способствует уважительному отношению к культурному и религиозному многообразию. Изучение религиоведения в университетах является необходимым звеном в построении гармоничных этноконфессиональных межкультурных отношений и формированию толерантного сознания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мирзиеев Ш.М. Выступление на ифтаре 25 марта 2025 года <https://www.gazeta.uz/ru/2025/03/25/iftar/>
2. Мирзиеев Ш.М. Новый Узбекистан – страна демократических преобразований, больших возможностей и практических дел. Ташкент 2021 – С 169
3. там же – С 176
4. Степанова О.И. История и теория логики. Ташкент. Издательство «Yosh avlod matbaa» 2023 г, - С 7
5. Выступление президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на 78 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Народное слово 20 сентября 2023 года - С 2
6. там же
7. Ардашкин И.Б. Психология религий. Томск, 2011. Основы религиоведения. (учебник под редакцией И.Н. Яблокова. Москва, Высшая школа. 1996 г). Иванов И.И. Основы религиоведения. Москва. Наука, 2020. Кузнецова Е.В. Религия в современном обществе. Екатеринбург: УрФУ, 2022. Мюллер М.Ф. Введение в науку о религии, Москва, 2002. Петров П.П. Религия и культура: взаимодействие и влияние. СПб.: Познание, 2019. Сидоров А.А. Сравнительное религиоведение. Казань: Академия, 2021. Тулеметова Г.Т. Хасанбаев У.М. Религиоведение. Ташкент, 2021. Фарманова Б.А. Религиоведение. Ташкент. 2008 и др.
8. Вебер Макс. Протестантская этика и дух капитализма. М. 2002, - С 48